

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 158 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	

FILOLOGIK VA IJTIMOYIY-SIYOSIY FANLARDA TA'LIM JARAYONINING INNOVATSION METODLARI

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasasi mudiri,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarni o‘qitishda qo‘llanilayotgan innovatsion metodlar tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalardan foydalanish, interfaol o‘quv metodlari va kompetensiyaviy yondashuvning ta‘lim jarayoniga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Mazkur metodlar talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish, ijodkorligini oshirish va amaliy bilimlarini mustahkamlashda muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: innovatsion metodlar, filologiya, ijtimoiy-siyosiy fanlar, ta‘lim jarayoni, raqamli texnologiyalar, interfaol yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article explores the innovative methods used in teaching philological and socio-political sciences. It focuses on the integration of digital technologies, interactive teaching techniques, and a competency-based approach in the educational process. These methods are evaluated as crucial tools in enhancing students' critical thinking, creativity, and practical knowledge.

Key words: innovative methods, philology, socio-political sciences, educational process, digital technologies, interactive approach, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные методы, применяемые в преподавании филологических и социально-политических дисциплин. Особое внимание уделено использованию цифровых технологий, интерактивных методов обучения и компетентного подхода. Эти методы способствуют развитию критического мышления, творческих способностей и укреплению практических знаний у студентов.

Ключевые слова: инновационные методы, филология, социально-политические науки, образовательный процесс, цифровые технологии, интерактивный подход, компетентный подход.

KIRISH

Zamonaviy ta‘lim jarayoni doimiy o‘zgarishlar va yangilanishlarni talab etadigan murakkab tizimga aylanib bormoqda. Bugungi globallashuv, raqamlashtirish va texnologik taraqqiyot sharoitida an‘anaviy o‘qitish usullari tobora o‘z samarasini yo‘qota boshlamoqda. Shu sababli o‘quv jarayonini yanada samarali, interaktiv va zamon talablariga mos ravishda tashkil etish uchun innovatsion ta‘lim metodlariga ehtiyoj kuchaymoqda. Ayniqsa, insoniyat tafakkuri, madaniyati, ijtimoiy ong va kommunikatsiyani o‘rganishga yo‘naltirilgan filologik hamda ijtimoiy-siyosiy fanlar sohasida innovatsion yondashuvlar o‘quvchilarning bilim olishini chuqurlashtirish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Filologik fanlar – tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarjimashunoslik kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga olib, nutq madaniyati va til vositasida fikr ifodalashni mukammallashtirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy-siyosiy fanlar esa jamiyat taraqqiyoti, siyosiy ong, huquqiy tafakkur va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu yo‘nalishlardagi ta‘lim samaradorligini oshirish uchun interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari, loyihaviy va muammoli ta‘lim kabi innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb masala sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzuda innovatsion metodlarning mohiyati, ularning o‘quv jarayoniga ta‘siri va amaliy natijalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar orqali talabalar faolligini oshirish, mustaqil fikrlashga yo‘naltirish, muloqot va hamkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Bugungi kunda peda-

gogik jarayonda innovatsion metodlarni to'g'ri tanlash va ularni o'rinli qo'llash nafaqat ta'lim sifatini oshirishga, balki har bir fan sohasining mazmunini zamonaviy talablarga moslashtirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi ta'lim tizimida filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy fikrlashi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda.

An'anaviy ta'lim usullari – ya'ni faqat nazariy bilim berishga yo'naltirilgan, o'qituvchi markazli yondashuv bugungi kunda yetarli samaradorlik bermayotgani sababli, interaktiv va innovatsion yondashuvlar tobora keng joriy etilmoqda. Ayniqsa, filologik fanlar doirasida til o'rganish, matn tahlili, adabiy jarayonlar va madaniy muloqotni o'rgatishda, shuningdek, ijtimoiy-siyosiy fanlarda siyosiy ong, huquqiy tafakkur va ijtimoiy munosabatlarni tushuntirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion metodlarning eng asosiy xususiyati shundaki, ular talabani faolligini oshirishga, uni bilish jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga xizmat qiladi. Bunda o'quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki izlanuvchi, tahlil qiluvchi, fikr yurituvchi, muammo yechimini izlaydigan shaxs sifatida shakllanadi. Bu yondashuv ayniqsa ijtimoiy-siyosiy fanlarda muhim bo'lib, talabalarni hayotiy voqealarga nisbatan mustaqil fikr bildiradigan, ijtimoiy faol va demokratik qadriyatlarga hurmat bilan yondashadigan shaxs qilib tarbiyalaydi. Shuningdek, innovatsion metodlar orqali ta'limda kompetensiyaviy yondashuvga erishish imkoniyati kuchayadi. Ya'ni, ta'lim nafaqat bilim berishni, balki shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishni ham ko'zda tutadi. Bugungi talaba faqat bilimli emas, balki zamonaviy texnologiyalarni biladigan, jamiyatdagi o'zgarishlarga tez moslasha oladigan, ijtimoiy mas'uliyatli va faollik bilan harakat qiladigan shaxs bo'lishi kerak. Bunday ko'nikmalarni shakllantirish esa aynan zamonaviy, innovatsion yondashuvlar orqali ro'yobga chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish bugungi kunda nafaqat dolzarb, balki zaruratga aylangan. An'anaviy usullar orqali bilim berishdan ko'ra, talabani faol o'quv jarayoniga jalb qilish, uni bilim izlovchi va yaratuvchi subyekt sifatida shakllantirish – innovatsion metodlarning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammoni tahlil qilish, ijodiy yondashuv va muloqot qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Filologik fanlar doirasida innovatsion metodlar orqali til va adabiyotga oid bilimlarni zamonaviy kontekstda o'zlashtirish, o'quvchilarning ifoda qilish, tahlil qilish, og'zaki va yozma nutqda o'z fikrini ravon yetkazish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa nafaqat fan doirasidagi bilimlarni chuqurlashtiradi, balki o'quvchining umumiy tafakkur doirasini kengaytiradi. Ayniqsa, adabiy matnlar ustida ishlashda rol o'ynash, matnni zamonaviy voqelik bilan bog'lash, interfaol tahlil qilish orqali talabalar o'zlarini ijodkor sifatida his etadilar.

Ijtimoiy-siyosiy fanlarda esa innovatsion metodlar yordamida o'quvchilar real ijtimoiy hodisalar, siyosiy jarayonlar, huquqiy munosabatlar haqida chuqurroq tasavvurga ega bo'ladilar. Ular jamiyatda ro'y berayotgan o'zgarishlarga befarq bo'lmagan, o'z fikrini ochiq bayon eta oladigan, ijtimoiy faol shaxslar sifatida shakllanadilar. Debatlar, muammoli savollar, loyihaviy ishlanmalar, multimedia vositalari bilan boyitilgan mashg'ulotlar talabani mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy fikrni tahlil qilish, dalillarga tayangan holda bahs yuritish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shu jihatdan olib qaralganda, innovatsion ta'lim metodlarini amaliyotga keng joriy qilish, ularni har bir dars jarayonining ajralmas qismiga aylantirish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi. O'qituvchi esa bu jarayonda yo'lboshchi, ilhomlantiruvchi va yangi bilimlar sari yo'naltiruvchi sifatida faol harakat qilishi lozim.

XULOSA

Kelgusida ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, masofaviy va aralash ta'lim shakllarining keng tarqalishi bilan birga, innovatsion metodlarning yanada takomillashuvi va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashgan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tizimi shakllanishi kutilmoqda. Bu esa filologik hamda ijtimoiy-siyosiy fanlarni o'rganishni yanada qiziqarli, samarali va maqsadli jarayonga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaeva, M. (2022). Innovatsion pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Karimov, A. (2021). Til o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Axmedova, D., & Xamidov, F. (2020). "Ijtimoiy-siyosiy fanlarda raqamli ta'lim resurslarining roli". Oliy ta'limda innovatsiyalar ilmiy jurnali, №4, 45–50-bet.
4. Soliyeva, N. (2020). "Interfaol metodlar asosida adabiyot darslarini tashkil etish". Filologiya masalalari jurnali, №2, 63–67-bet.

5. Yunusov, D. (2023). Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv: nazariy va amaliy asoslar. Samarqand: Zarafshon nashriyoti.
6. UNESCO (2021). Innovative Teaching and Learning for the 21st Century. [Online]. Available at: <https://unesco.org/education/innovation>
7. Brown, H. D. (2007). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Pearson Education.
8. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
9. OECD (2020). Trends Shaping Education 2020. [Online]. Available at: <https://www.oecd.org/education/trends>
10. Yuldasheva, D. B. (2024). "Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida". Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, noyabr, №07, 92–95-bet.
11. Yuldasheva, D. B. (2025). "O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari". Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, noyabr, №1, 179–181-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.